

Rettungsdienstliche Großeinsätze quantifizieren

Identifikation von Metriken und derer Extraktionswege

Tom Schamberger

Technische Hochschule Deggendorf

Rotes Kreuz Tirol gemeinnützige Rettungsdienst GmbH

10.04.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Theoretischer Rahmen.....	2
2.1 Modell zu Metriken als Instrument für Informationsgenerierung.....	2
2.2 Beispiele für Notfalleinsatz Metriken und derer Extraktionswege.....	4
2.3 Informationsgenerierung aus rettungsdienstlichen Großeinsätzen.....	5
2.4 Relevanz von Großeinsatz Metriken und derer Extraktionswege.....	8
3. Empirische Untersuchung	10
3.1 Forschungsdesign	10
3.1.1 Methodenwahl	10
3.1.2 Gütekriterien	11
3.2 Datenerhebung	12
3.2.1 Leitfadenkonzeption	12
3.2.2 Expertenwahl.....	15
3.2.3 Interviewführung.....	18
3.2.4 Interviewsicherung.....	19
3.3 Datenauswertung.....	20
3.3.1 Kodierung.....	20
3.3.2 Zusammenführung.....	24
3.4 Ergebnisse.....	24
4. Zusammenfassung und Ausblick	31
4.1 Identifizierte Metriken und Extraktionswege.....	31
4.2 Limitationen und weiteres Forschungspotenzial	36
4.3 Fazit.....	37
Quellenverzeichnis	39
Anhang	43

1. Einleitung

„You can't manage what you can't measure“, oft William Edwards Deming, Peter Drucker oder Robert Kaplan zugeschrieben, wird in der Managementlehre viel zitiert (Messner, Scheytt, & Becker, 2007). Das Diktum ist Ausdruck einer universellen Mode, Zahlen werden als objektive Informationsreferenz von organisationalem Geschehen betrachtet, dienen so der Handlungslegitimation und werden für Optimierungen herangezogen (ebd.). Einhergehend entwickelt sich auch das Rettungsdienstmanagement weiter, um seinen unterschiedlichen Herausforderungen adäquat zu begegnen (Lauer, Bandlow, Rathje, Seidl, & Karutz, 2022). Überhaupt besteht hier die Erwartung nach standardisierten Leistungsmessungen (Krafft, Neuerer, Böbel, & Reuter-Oppermann, 2022) (Di Fabio, 2024). Ebenso sind einzelne Instrumente der medizinischen Qualitätssicherung, die verschiedene Daten liefern, etabliert und bieten konkrete Chancen für eine kontinuierliche Verbesserung (Meusbürger & Neumayr, 2013).

Komplementär möchte das *Österreichische Rote Kreuz Tirol*, sowie beispielsweise Bayerns oberste Rettungsdienstbehörde, auch die spezielle Quantifizierung von Großeinsätzen weiterentwickeln. Dazu besteht etwa die Idee eines zentralen Registers konkret (Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr (Bay. StMI), 2016), jedenfalls aber eines systematischen Qualitätsmanagements (Bay. StMI, 2025). Eben solchen Bedarf an Daten formulieren auch rettungsdienstliche Einsatzkräfte selbst (Göschel, Schweitzer, & Triebel, 2024). Schließlich sind in rund 3,4% der Rettungsdiensteinsätze mehrere Rettungswägen beteiligt (Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement, 2024, S. 63-64) und bei Einsatzleitungsalarmierungen zeigt sich mit +43% über die letzten zehn Jahre ein deutlicher Anstieg (ebd., Seite 62). Diese werden heute mit regional heterogenen einsatztaktischen Ansätzen bewältigt (Holder, 2024), welche aus Erkenntnissen von Arbeitsgruppen und auf der Basis historischer Regelungen festgeschrieben sind (Gräff, 2007). Künftig soll eine objektivierbare Beurteilung und folglich Verbesserung derer möglich sein (Bay. StMI, 2025). Dementsprechend stellt sich für die Konzeption eine zentrale Frage (ebd.): Welche Metriken und Extraktionswege eignen sich zur systematischen Quantifizierung rettungsdienstlicher Großeinsätze?

Darauf gibt diese Arbeit theoretische und empirische Antworten. Berücksichtigt werden dabei die obig beschriebenen Bedarfe aus der Praxis, mithin spätere breite

Nutzungsmöglichkeiten und überregionale Kompatibilität. Ziel ist die wissenschaftliche Identifikation von Metriken und deren Extraktionswege, als Messbarmacher rettungsdienstlicher Großeinsätze.

2. Theoretischer Rahmen

Dieses Kapitel stützt sich auf Literatur und Modelle zum Thema der Quantifizierung. Dabei wird zunächst die Definition und Entwicklung des Instruments Metriken dargelegt, anschließend wird der aktuelle Anwendungstand von quantitativer Informationsgenerierung im Rettungswesen erarbeitet. Daraus folgert sich die Relevanz dieser Arbeit sowie die Grundlage der empirischen Untersuchung.

2.1 Modell zu Metriken als Instrument für Informationsgenerierung

Informationen aus objektivierbaren Zahlen sind essenziell, um fundierte Managemententscheidungen zu treffen und Prozesse zu verbessern (Bruckner, Spille, & Müller, 2003). Besonders in Bereichen, mit wesentlichen Auswirkungen, wie beispielsweise im Rettungsdienst, ist die systematische Erhebung und Auswertung von quantitativen Daten bedeutsam (Meusburger & Neumayr, 2013). Obwohl oft als Bürokratie negativ konnotiert, ist hier schlussendlich die Qualität für Patienten, Mitarbeiter:innen und Dritte untrennbar damit verbunden (Moecke, Marung, & Oppermann, 2013, S. 1 ff.).

Metriken sind wesentlicher Baustein solcher Quantifizierungen. Begrifflich jedoch, werden sie teils fälschlich verwendet (Heintze, 2023). Grundlage ist die Unterscheidung von Daten, Metriken und Leistungsindikatoren (Heintze, 2023) (t2informatik, 2024) (Northwest Analytics, 2013):

Daten sind die Rohform, die ohne Kontext und Bedeutung vorliegen. Sie sind unstrukturiert und können in verschiedenen Formaten auftreten – sei es als numerische Werte, Texten oder andere Datentypen. Um aus diesen Daten nützliche Informationen zu extrahieren, ist eine systematische Weiterverarbeitung erforderlich.

Metriken stellen eine strukturierte Form von Daten dar, die eine bestimmte Messgröße repräsentieren. Sie haben eine konkrete Bedeutung und ermöglichen es, Aspekte eines

Prozesses oder Systems zu quantifizieren. Eine Metrik kann beispielsweise eine durchschnittliche Zeit, eine Häufigkeit oder eine Rate darstellen, die eine bestimmte Eigenschaft eines Prozesses beschreibt. Metriken übersetzen also die rohen Daten in messbare Werte, die für die Analyse und Entscheidungsfindung erforderlich sind.

Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) sind spezielle Metriken, die direkt mit den Zielen und der Leistung eines Systems oder Prozesses verknüpft sind. Sie dienen der Überwachung und Bewertung der Zielerreichung und ermöglichen es, die Effektivität und Effizienz eines Systems zu messen. Leistungsindikatoren sind in der Regel eng mit den strategischen Zielen einer Organisation oder eines Systems verbunden und bieten konkrete Einblicke in den Erfolg von Maßnahmen.

Diese Differenzierung kann auch, beginnend bei Daten bis hin zur umsetzbaren Information, stufenweise veranschaulicht werden (Northwest Analytics, 2013):

Abbildung 1: Über Daten, Metriken und Leistungsindikatoren zur Information (Eigene Darstellung nach Northwest Analytics)

Aus der Abbildung wird ersichtlich, Metriken, denen sich diese Arbeit widmet, haben eine Brückenfunktion. Sie transformieren die erst rohen, umfassenden Daten in eine limitierte Struktur, die dann einfacher zu interpretieren und nutzen ist. Um dem gerecht zu werden, standardisieren *Feng & Joung* Kriterien für die Metrikentwicklung: Eine Metrik muss quantitativ messbar sein. Sie sollte nützliche Informationen liefern und alle wesentlichen Aspekte sowie Ziele abdecken. Sie muss so gestaltet sein, dass sie von allen Beteiligten leicht verstanden werden kann. Die Anzahl der Metriken sollte auf das notwendige Minimum beschränkt sein, dies soll mit allen relevanten Interessengruppen abgestimmt werden. Die Informationen, die durch die Metrik generiert werden, müssen zuverlässig und reproduzierbar sein. Eine Metrik muss auf Daten basieren, die bereits verfügbar sind

oder auf eine praktikable Weise erfasst werden können. Die Messung muss regelmäßig genug erfolgen, um zeitgerechte und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen (Feng & Joung, 2010, S. 2).

Ein Teil dieser allgemeinen Standardkriterien findet sich ebenso definiert im Qualitätsmanagement des Rettungswesens wieder (Stelle zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg, 2014, S. 9). Dieses wird im nachfolgenden Unterkapitel konkreter aufgegriffen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Informationsgenerierung aus Rohdaten auf verschiedenen Instrumenten basiert, wobei Metriken eine ertüchtigende Rolle spielen. Sie quantifizieren strukturiert und stellen damit eine Grundlage dar. Auf Metriken können so weiterführende Leistungsindikatoren oder andere ganze Systeme aufbauen.

2.2 Beispiele für Notfalleinsatz Metriken und derer Extraktionswege

Im Rettungsdiensteinsatz werden verschiedenste Rohdaten generiert. Einige relevante werden entlang von Metriken extrahiert. Dann teils als Leistungsindikatoren mit Zielsetzungen verrechnet. Eingeordnet werden Metriken und Leistungsindikatoren dann, beispielsweise in Qualitätsberichten, zugänglich gemacht (Lohs, Wnent, & Jakisch, 2018). Die tatsächliche Ausprägung solcher Informationsgenerierung unterscheidet sich regional (ebd.).

Grundlegend formuliert die *Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI)* seit 1996 einen *Minimalen Notfalldatensatz* (Lohs, Wnent, & Jakisch, 2018) (DIVI, 2023). Dieser standardisiert eine Auswahl an Metriken, etwa den medizinischen Hauptbefund, und dient der rettungsdienstlichen Dokumentation (ebd.). Eine digitale Datenerfassung dessen legt die Grundlagen für ein medizinisches Qualitätsmanagement (ebd.). Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft die Definition einzelner multiple choice Metriken des *Minimalen Notfalldatensatzes*.

Tabelle 1: Beispielauszug Minimaler Notfalldatensatz (DIVI, 2023)

Feldname	Werteliste
Atmung	00 = nicht untersucht; 01 = unauffällige Spontanatmung; 02 = Dyspnoe; 03 = Zyanose; 04 = Spastik; 05 =

	Rasselgeräusche; 06 = Stridor; 07 = Atemwegsverlegung; 08 = Schnappatmung; 09 = Apnoe; 10 = Beatmung; 11 = Hyperventilation; 98 = Sonstige; 99 = nicht beurteilbar
Hauptbefunde	00 = nicht untersucht; 01 = unauffällig; 02 = Kalt-Schweissigkeit; 03 = Stehende Hautfalten; 04 = Ödeme; 05 = Exanthem; 06 = Dekubitus; 98 = Sonstige; 99 = nicht beurteilbar

Neben diesem einheitlichen Basisdatensatz haben sich für bestimmte Einsätze auch jeweils spezielle, darüberhinausgehende Instrumente etabliert (Lohs, Wnent, & Jakisch, 2018). Beispielsweise das *Deutsche Reanimationsregister*, welches überregional etwa auch in Tirol angewendet wird (Ärztlicher Leiter Rettungsdienst des Landes Tirol, 2024). Es erfasst und analysiert zentral Daten zu Reanimationen inner- und außerhalb des Krankenhauses, mit Metriken wie vermutete Ursache oder Kernmaßnahmen und Ablauf (ebd.). Diese entsprechen wiederum auch einem fachgesellschaftlich publiziertem Kerndatensatz (Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) & Berufsverband Deutscher Anästhesisten, 2011). Zur Dateneinpfege steht ein digitales Formular zur händischen Eingabe zur Verfügung, alternativ können digitale Schnittstellen genutzt werden (DGAI, 2025).

Die Beispiele zeigen, dass in der Notfallmedizin bereits, durch Fachgesellschaften legitimierte, standardisierte Metriken etabliert sind. Für spezielle medizinische Notfallbilder werden sogar zusätzliche aufbauend zentrale Ansätze der Informationsgenerierung verwendet, wie Register. Die Extraktion der Daten erfolgt insgesamt teils mit automatisierten Schnittstellen, teils manuell. Aktuelle Erkenntnisse zeigen tatsächlich Wissenserweiterung und Qualitätsverbesserungen basierend auf diesen Instrumenten (Baubin & Neumayr, 2020) und bestätigen so auch die Wirksamkeit des Einsatzes von Metriken.

2.3 Informationsgenerierung aus rettungsdienstlichen Großeinsätzen

Für regelhafte medizinische Notfalleinsätze führt das Vorkapitel bereits beispielhaft Instrumente auf, sie könnten auch im rettungsdienstlichen Großeinsatz genutzt werden.

Es ist jedoch anzunehmen, dass deren Detailliertheit hier ressourcenbedingt nicht genüge getan werden kann, besonders angepasste Behandlungsleitlinien zu einer verzerrten Abbildung führen und die Einsatztaktische Ebene ausbleibt. So bedarf es hier einer gesonderten Informationsgenerierung (Deutsches Rotes Kreuz, 2016).

Diese Arbeit spricht von rettungsdienstlichen Großeinsätzen. Begrifflich werden diese unabhängig davon, ob ein Massenanfall von Notfallpatienten, die eine umfassende medizinische Versorgung benötigen, oder eine große Anzahl von Betroffenen, die Betreuung erfordert, vorliegt, verstanden (Österreichisches Rotes Kreuz, 2017). Da in der Bewältigung ohnehin eine ähnliche Aufbau- und Ablauforganisation zum Einsatz kommt (ebd.). Es bestehen jedoch auch andere Nomenklaturen, etwa Großschadensereignis oder Massenanfall an Verletzten (Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus, 2021). Praktisch gemeint sind dementsprechend rettungsdienstliche Einsätze, die eine über das gewöhnliche Geschehen hinausgehende besondere Vorgehensweise oder eine Koordinierung erfordern. Nicht dazu gehören Einsätze auf Ebene des Bevölkerungsschutzes. Für sie bestehen international verschiedene staatliche Datenbanken, wie etwa die *Canadian Disaster Database*, diese beziehen sich beispielsweise auf Einsätze ab 10 Toten oder zerstörter Infrastrukturanlagen, wie bei Erdbebenkatastrophen, und würden hier mutmaßlich zu Unschärfen führen. Beispiel für einen rettungsdienstlichen Großeinsatz ist der Busunfall am Zirler Berg, mit sieben beteiligten Notärzten und 67 Sanitäter:innen, im Jahr 2016 (ORF Tirol, 2016). Eine präzisere Abgrenzung ist, im Sinne der Arbeitsziele breite Nutzungsmöglichkeit und überregionale Kompatibilität, an dieser Stelle nicht vorgesehen.

Dem in Kapitel 2.1 vorgestellten Modell nach, beginnt die Informationsgenerierung bei den Rohdaten. Diese liegen zu rettungsdienstlichen Großeinsätzen oft fragmentiert und nicht vollständig digital vor, da sie heterogen dokumentiert werden, etwa mittels Patientenleittaschen, Patientenprotokollen, Vorsichtungsergebnislisten, Einsatztagebüchern, Lagekarten oder Vordrucken (Donner & Adler, 2013). Gleichzeitig bestehen Forderungen nach einem digitalem Dokumentationssystem mit überregional harmonisierten Vorgehensweisen und Schnittstellen (ebd.). Aktuell birgt schon die Form der Rohdaten Herausforderungen für eine Weiterverwendung (ebd.). Ein Beispiel ist das

nachfolgend abgedruckte aktuelle Tiroler Einsatzprotokoll für Leitende Notärzte, ein Papierformular (Abbildung 2).

Abbildung 2: Einsatzprotokoll Leitende Notärzte Tirol (Eigene Darstellung)

Eben hieraus folge im weiteren Schritt die Extraktion von Metriken (Kapitel 2.1). Bei rettungsdienstlichen Großeinsätzen bestehen dazu keine standardisierten oder fachgesellschaftlichen Empfehlungen. Trotzdem herangezogen werden könnte eine Datensammlung zu deutschlandweitem Vorkommen und die Ausprägung der Ereignisse, welche grob Einsatzcharakteristika und Patientenaufkommen darstellt, nicht aber den rettungsdienstlichen Einsatz (Brüne, 2013). Weiter gibt es verschiedene individuelle Einsatzberichte (Liebig & Müller, 2020) (Wurmb, et al., 2024), wie die Publikation zur Evaluation der Rettungseinsätze bei den Terroranschlägen in Würzburg, die teils individuell Metriken zu Charakterisierung, Rettungseinsatz, Kommunikation, Triage, Patientenversorgung, Krankenhäusern und Seelsorge für sich definieren und anwenden (ebd.). Institutionell legitimiert und weniger umfangreich sind die für die Bewertung entsprechender Übungen formulierten Metriken (Deutsches Rotes Kreuz, 2016). Sie basieren auf Workshops und einer Expertenbefragung beim deutschen Bundesausschuss der Rot Kreuz Bereitschaften 2014 (ebd.). Tabelle 2 führt diese Übungsmetriken, wegen ihrer Beispielfunktion für Metriken realer rettungsdienstlicher Großeinsätze, auf.

Tabelle 2: DRK Bewertungsindikatoren für Übungen (Deutsches Rotes Kreuz, 2016)

Nr.	Name
1	Zeit, bis alle Patienten der SK I (rot) die Schadensstelle verlassen haben
2a	Zeit, bis alle Patienten vorgesichtet wurden (nicht-ärztliche Vorsichtung)
2b	Zeit, bis alle Patienten gesichtet wurden
3a	Anteil der Fehlvorsichtungen (in Prozent)
3b	Anteil der Fehlsichtungen (in Prozent)
4	Anteil der Patienten, die wie empfohlen versorgt wurden (in Prozent)
5a	Verhältnis von Einsatzkräften und Patienten insgesamt
5b	Verhältnis von Einsatzkräften und Patienten an der Einsatzstelle pro Intervall (alle 5 Minuten)
6	Zeit, bis der letzte Patient der SK III (grün) abtransportiert wird

Mancherorts werden vermutlich weitere individuelle Lösungen entwickelt und lokal angewendet. Allerdings erschweren solche methodisch heterogenen Quantifizierungen direkte Vergleiche zwischeneinander und somit überregional.

Der noch aufbauende Schritt der Leistungsindikatoren (Kapitel 2.1) bleibt öffentlich aus. Dementsprechend bestehen neben Einsatzberichten, mit qualitativen Beschreibungen und uneinheitlichen quantitativen Metriken, in Form von Fachzeitschriftenartikel (Liebig & Müller, 2020) (Wurmb, et al., 2024) oder Vorträgen und Podcasts (Reindl & Weingart, 2023), keine entsprechend publiquen Informationsangebote.

Zusammenfassend zeigt dieses Kapitel, dass bei rettungsdienstlichen Großeinsätzen zwar umfassend Daten erfasst und dokumentiert werden, diese jedoch nicht immer auch für eine nachgehende Informationsgenerierung weiterverwendet werden.

2.4 Relevanz von Großeinsatz Metriken und derer Extraktionswege

Die bisherigen Kapitel zeigen, dass Metriken und quantitative Auswertungen im allgemeinen Rettungsdienst etabliert sind. Sie ermöglichen eine systematische Analyse von Einsatzabläufen, machen strukturelle Schwächen sichtbar und liefern eine datenbasierte Grundlage für Qualitätssicherung und Prozessoptimierung (Stelle zur

trägerübergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg, 2014). Die Übertragung dieser Verfahren auf rettungsdienstliche Großeinsätze ist naheliegend: Auch komplexe Lagen sollen messbar, vergleichbar und gezielt weiterentwickelbar werden. Dafür fehlen bislang jedoch standardisierte Metriken und einheitliche Verfahren zur strukturierten Datenerhebung.

In der aktuellen Fachwelt wird betont, dass Qualitätssicherungsansätze im Rettungsdienst insgesamt weiterentwickelt und vereinheitlicht werden müssen (Krafft, Neuerer, Böbel & Reuter-Oppermann, 2022; Di Fabio, 2024). Großeinsätze stellen in diesem Kontext besondere Anforderungen – gekennzeichnet durch hohe Dynamik, knappe Ressourcen und dichte Entscheidungsprozesse. Eine adäquate Qualitätssicherung setzt klar definierte Metriken voraus, die sowohl operative Abläufe als auch einsatzspezifische Rahmenbedingungen abbilden. Ergänzend sind Verfahren erforderlich, mit denen diese Metriken konsistent, valide und ressourcenschonend erhoben werden können.

Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet hierfür neue Potenziale. Digitale Einsatzdokumentation, telemedizinische Anwendungen und Datenschnittstellen ermöglichen eine standardisierte Erhebung und Auswertung relevanter Informationen in Echtzeit. In der Praxis bestehen jedoch erhebliche Unterschiede hinsichtlich technischer Ausstattung und organisatorischer Prozesse (Piedmont et al., 2018). Diese Heterogenität erschwert die Vergleichbarkeit und stellt die Interoperabilität bestehender Systeme vor Herausforderungen. Eine empirisch fundierte Identifikation geeigneter Metriken und Extraktionswege kann dazu beitragen, diese Entwicklung gezielt in Richtung Standardisierung und überregionale Anschlussfähigkeit zu lenken.

Vor dem Hintergrund bislang fehlender standardisierter Ansätze zielt die Arbeit darauf ab, im Rahmen einer empirischen Untersuchung über den bestehenden Literaturstand hinaus geeignete Metriken zur Quantifizierung rettungsdienstlicher Großeinsätze zu identifizieren und deren praxisnahe Erhebungsmethoden zu bestimmen.

3. Empirische Untersuchung

Der theoretische Teil dieser Arbeit hat die bestehenden Lücken und Herausforderungen bei der Quantifizierung von Großeinsätzen im Rettungsdienst aufgezeigt. Dabei wurde deutlich, dass es an systematisch entwickelten, standardisierten Metriken fehlt, die eine zuverlässige und umfassende Erfassung von Großeinsätzen ermöglichen. Auch wenn es bereits Ansätze im Bereich des Qualitätsmanagements gibt, fehlt es an Instrumenten, die die Komplexität von Großeinsätzen adäquat abbilden.

Um die zentrale Forschungsfrage „Welche Metriken und Extraktionswege eignen sich zur systematischen Quantifizierung rettungsdienstlicher Großeinsätze?“ zu beantworten, ist also eine weitere empirische Forschung unerlässlich. Auf Basis des *Kapitels 2.4* besteht das Ziel dieser darin, konkret eine generalisierbare Metrik zu identifizieren, die überregional anwendbar ist und so eine standardisierte Quantifizierung von Großeinsätzen ermöglicht.

3.1 Forschungsdesign

Die nachgeordneten Kapitel dokumentieren die Konzeption des Untersuchungsplans. Hierfür wurde *Dörings* Methodenbuch „Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften“ herangezogen (Döring, 2023).

3.1.1 Methodenwahl

Die Forschungsfrage dieser Arbeit erfordert ein induktives Vorgehen, da Metriken und Extraktionswege zunächst identifiziert werden müssen, bevor eine Systematisierung erfolgen kann. In explorativen Forschungsfeldern, in denen wenig standardisierte oder umfassend dokumentierte Verfahren existieren, ist eine qualitative Methodik besonders geeignet. Eine rein deskriptive Literaturrecherche, wie sie im theoretischen Teil dieser Arbeit durchgeführt wurde, erweist sich als unzureichend, da sie lediglich bestehende Wissensbestände abbildet, jedoch keine neuen Erkenntnisse generieren kann (Döring, 2023, S. 3 ff.).

Gerade in praxisnahen Anwendungsfeldern ist davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil des relevanten Fachwissens nicht verschriftlicht vorliegt. Vielmehr resultiert es aus

langjähriger praktischer Erfahrung von Fachpersonen, deren implizites Wissen für die Beantwortung der Forschungsfrage entscheidend ist. Dieses Wissen systematisch zu erfassen, erfordert eine Methode, die individuelle Perspektiven berücksichtigt, Interpretationsspielräume zulässt und dennoch strukturierte Erkenntnisse liefert (ebd.) Daher wurde die Methode der qualitativen Experteninterviews gewählt. Experteninterviews ermöglichen es, gezielt auf die Erfahrungen und Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen, die durch ihre berufliche Praxis tiefgehende Einblicke in die untersuchte Thematik besitzen. Im Gegensatz zu standardisierten Befragungen oder quantitativen Analysen erlaubt diese Methode eine flexible Erhebung, bei der unerwartete, aber relevante Themenbereiche exploriert werden können. Zudem können Experteninterviews tiefergehende Erklärungen liefern als standardisierte Fragebögen, da sie Nachfragen, Erläuterungen und Kontextualisierungen ermöglichen (ebd., S. 315 ff.). Ein weiteres Argument für den qualitativen Ansatz liegt in der Heterogenität des Untersuchungsgegenstands. Da sich Methoden und Vorgehensweisen je nach Kontext unterscheiden können, wäre eine frühzeitige Quantifizierung problematisch. Eine qualitative Herangehensweise erlaubt es hingegen, diese Unterschiede zunächst herauszuarbeiten, bevor mögliche Muster und Gemeinsamkeiten abgeleitet werden (ebd.) (Kaiser, 2021, S.148 ff.).

3.1.2 Gütekriterien

Grundlegend richtet sich diese Arbeit nach den allgemeinen wissenschaftlichen Standards. Jene umfassen die inhaltliche Relevanz, die methodischen und ethische Strenge sowie deren Dokumentation (Döring, 2023, S. 83).

Speziell im empirischen Forschungsteil werden weiter die Gütekriterien nach *Lincoln und Guba* aus 1985 berücksichtigt. Sie betonen in der hierzu meistzitierten Publikation, dass qualitative Forschung sich von der quantitativen unterscheidet, da es keine festen Maßstäbe für Objektivität gibt, wie es bei der quantitativen Forschung der Fall ist. Stattdessen verwenden sie den Begriff „Glaubwürdigkeit“, um die Qualität der Forschung zu beurteilen. Hierfür stellen sie vier zentrale Kriterien vor, die als Alternativen zu den traditionellen Konzepten der quantitativen Forschung, wie Validität und Reliabilität, dienen (ebd., S. 106–111).

Ersteres ist die Vertrauenswürdigkeit, die sich auf die Datenbasis, die Weiterverarbeitung und die Ergebnisse bezieht. Dafür Sorge tragen in dieser Arbeit umfassende Experteninterviews und eine transparente, an Standards orientierte Auswertung dieser. Zweiteres ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse. Diese wird durch die dichte Beschreibung und Breite der Expertenauswahl und damit der Basis dieser Arbeit dargelegt. Drittes ist die Zuverlässigkeit. Diese wird durch ein Forschungs-Audit, bei dem der Forschende die Vorgehensweise gegenüber den wissenschaftlichen und praxiskooperierenden Betreuern detailliert erläutert und begründet, sichergestellt. Das letzte Kriterium stellt die Bestätigbarkeit dar, welche ebenso im obengenannten Audit geprüft wird. Um den Einfluss von Vorurteilen in der Forschung zu negieren, bestätigt der Autor, dass zwar praktische Erfahrung im Themenfeld dabei aber kein Interessenskonflikt vorliegt (ebd.).

3.2 Datenerhebung

Die nachgeordneten Kapitel dokumentieren Planung und Durchführung der Experteninterviews. Als methodische Grundlage dient *Kaisers* spezifisches Fachbuch „Qualitative Experteninterviews - Konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung“. Seinen Argumentationen folgend wurden die Planungsentscheidungen, wie nachfolgend beschrieben, schrittweise getroffen (Kaiser, 2021).

3.2.1 Leitfadenkonzeption

Die Konzeption des Interviewleitfadens stellt nach *Kaiser* (ebd., S. 63) einen zentralen methodischen Baustein dieser qualitativen Forschung dar. Sie beeinflusst maßgeblich die Qualität und Tiefe der erhobenen Daten und ist damit entscheidend für die Güte der Untersuchungsergebnisse. In Anlehnung an *Kaiser* wird dem Leitfaden eine doppelte Funktion zugeschrieben (ebd.): Er gewährleistet sowohl eine strukturierte Gesprächsführung als auch die notwendige Offenheit, um neue Themenaspekte explorativ zu erschließen. Ein zu rigider Leitfaden könnte potenziell relevante Einsichten verhindern, während ein zu offenes Format die Vergleichbarkeit der Interviews gefährden würde. Vor diesem Hintergrund wurde ein halbstrukturierter Interviewleitfaden entwickelt,

der eine methodisch kontrollierte Balance zwischen Standardisierung und Flexibilität herstellt. Dieser erlaubt eine systematische Erhebung relevanter Informationen und trägt gleichzeitig zur Erhöhung der inhaltlichen Tiefe bei (ebd.).

Der Leitfaden gliedert sich in drei Hauptabschnitte: Einführung, Fragen und Abschluss. Die Einführung erfüllt eine zentrale Funktion für die Gesprächsdynamik, da sie die Grundlage für eine vertrauensvolle Atmosphäre und die aktive Mitwirkung der Befragten legt. Den Teilnehmenden werden zu Beginn die Zielsetzung des Interviews, der wissenschaftliche Kontext sowie zentrale Begriffe erläutert. Darüber hinaus werden Datenschutzrichtlinien und die Anonymisierung der Daten thematisiert, um Transparenz zu schaffen und mögliche Bedenken hinsichtlich sensibler Inhalte zu adressieren. Der Einstieg schließt mit der Möglichkeit für Verständnisfragen oder erste inhaltliche Anmerkungen der Befragten, wodurch der Übergang in die Interviewphase erleichtert und potenzielle Gesprächsbarrieren abgebaut werden (ebd.).

Die Entwicklung der Interviewfragen erfolgte schrittweise aus der Forschungsfrage und orientierte sich an den Prinzipien qualitativer Forschung. Ziel war es, eine explorative, nicht suggestive Gesprächsführung zu ermöglichen, die sowohl Vergleichbarkeit als auch individuelle Deutungsräume gewährleistet. Zentrale inhaltliche Bezugspunkte bilden die beiden Analysedimensionen „Metriken“ und „Extraktionswege“. Entsprechend wurden vier Fragenkomplexe formuliert: Der erste dient der Kontextualisierung durch eine offene Einstiegsfrage zur beruflichen Rolle und Erfahrung der Befragten mit Großeinsätzen. Der zweite erfasst bestehende Metriken und ihre Erhebungsmethoden, während der dritte auf deren Weiterentwicklung abzielt. Der vierte Fragenkomplex thematisiert Empfehlungen zur Standardisierung und Optimierung sowohl der Metriken als auch der Extraktionsverfahren. Die gewählte Struktur erlaubt adaptive Gesprächsverläufe und eröffnet Raum für die Erfassung bislang unbeachteter Themen (ebd.).

Der Abschluss wurde bewusst konzipiert, um das Gespräch strukturiert und wertschätzend zu beenden. Er signalisiert den offiziellen Abschluss der Aufzeichnung, ermöglicht aber gleichzeitig den Befragten, letzte Ergänzungen oder Reflexionen zu formulieren. Darüber hinaus erfüllt der Abschluss eine soziale Funktion, indem er die Expertise der Teilnehmenden anerkennt und eine positive Gesprächsatmosphäre aufrechterhält. In dieser abschließenden Phase können informelle Gesprächsteile initiiert

werden, aus denen sich zusätzliche Impulse für die Analyse ergeben. Zudem wird der Raum geschaffen, um über eine mögliche zukünftige Kontaktaufnahme zu sprechen, etwa zur Validierung von Ergebnissen oder zur weiteren Zusammenarbeit (ebd.).

Zusammengetragen entstand so der in nachfolgender Tabelle abgedruckte Interviewleitfaden.

Tabelle 3: Interviewleitfaden

Struktur	Inhalt
Einführung	Begrüßung, Selbstvorstellung und Herstellung Gesprächsatmosphäre
	<ul style="list-style-type: none"> -Forschungsfrage und Untersuchungsplan -Begriff Großeinsatz: Aus Österreich, Umfasst generalistischer Sanitäts- und Betreuungslagen -Begriff Metriken: Unterschied zu Daten und Leistungsindikatoren, Beispiel Funkstatus -Begriff Extraktionswege: Beispiel Patientenprotokolle, Datenbanken
	Einwilligung Datenschutz und Start Aufzeichnung
Fragen	Könnten Sie kurz Ihre Rolle(n) und Wirkungsstätte(n) im Rettungsdienst beschreiben und Ihre Erfahrungen rund um Großeinsätze erläutern?
	Welche Metriken werden derzeit genutzt, um Großereignisse zu quantifizieren und wie werden sie erhoben?
	Wäre die Anwendung weiterer Metriken Ihrer Meinung nach sinnvoll, welche genau und wie werden sie erhoben?
	Welche weiteren Empfehlungen haben Sie für die Weiterentwicklung und Standardisierung von Metriken rettungsdienstlicher Großeinsätze sowie deren Extraktion?
Abschluss	Angekündigt Stopp Aufzeichnung und Dank
	Angebot Ergebniszusendung und Verabschiedung

Dieser Leitfaden wurde praktisch getestet. Dabei zeigte sich, dass die obig formulierten Ziele erreicht werden können sowie eine Dauer von rund 45 Minuten, diese wurden dann zur späteren Planung tatsächlicher Interviewtermine veranschlagt.

Wie aus der Tabelle hervorgeht, wurde auch eine Datenschutzeinwilligung vorbereitet. Diese sollte die Weiterverbreitung, sprich Sicherung und Auswertung, der Interviews rechtlich absichern. Das Musterformular ist der Arbeit angehängt (Anhang A3).

3.2.2 Expertenwahl

Die Expert:innen stellen die Stichprobe dieser Untersuchung dar. Ihre Auswahl erfolgte theoriebasiert und zielgerichtet nach dem Prinzip des *purposive sampling*, um ausschließlich Personen mit spezifischem Fachwissen und einschlägiger Erfahrung im Bereich rettungsdienstlicher Großeinsätze und deren Quantifizierung einzubeziehen. In Anlehnung an Kaiser wurde ein Kriterienkatalog entwickelt, der eine systematische und forschungsleitende Definition der Stichprobe ermöglichte. Ziel war es, durch eine präzise Auswahl relevante Perspektiven zur Beantwortung der Forschungsfrage zu erfassen und zugleich die Validität der erhobenen Daten sicherzustellen (ebd., S. 84 ff.).

Ein zentrales Kriterium bildete die fachliche Eignung der Interviewpartner. Hierbei wurden zwei Gruppen definiert: erstens Einsatzkräfte mit medizinischer oder taktischer Führungsverantwortung bei Großeinsätzen, die aufgrund ihrer operativen Erfahrung über fundiertes Wissen zu Einsatzabläufen und Entscheidungssituationen verfügen. Zweitens administrativ oder wissenschaftlich tätige Fachpersonen, die mit der systematischen Erfassung und Analyse rettungsdienstlicher Daten befasst sind. Als Expert:innen galten insbesondere jene Personen, die beide Perspektiven – operative Führung und analytische Auswertung – miteinander verbinden können. Gleichzeitig wurde ein Ausschlusskriterium definiert: Personen ohne tatsächliche Einsatzerfahrung in rettungsdienstlichen Großeinsätzen wurden nicht in die Stichprobe aufgenommen, um sicherzustellen, dass die empirischen Daten auf praktischer Erfahrung beruhen.

Ein weiteres Kriterium betraf die Diversität innerhalb der Stichprobe. In Übereinstimmung mit der Argumentation von *Kaiser* wurde darauf geachtet, ein breites Spektrum an Perspektiven zu berücksichtigen, um die Aussagekraft der Untersuchung zu erhöhen (ebd.). Dazu gehörte insbesondere die Berücksichtigung weiblicher Expertinnen, obwohl ihr Anteil im Rettungsdienst weiterhin gering ist. Ziel war es nicht, eine statistisch repräsentative Verteilung abzubilden, sondern eine inhaltlich vielfältige

Zusammensetzung der Befragten zu erreichen, um unterschiedliche Sichtweisen auf rettungsdienstliche Großeinsätze und deren Quantifizierung zu erfassen.

Die geographische Streuung stellte ein weiteres wesentliches Auswahlkriterium dar. Da sich Strukturen, Abläufe und Terminologien im Rettungsdienst regional unterscheiden können, wurde gezielt eine überregionale Auswahl angestrebt. In die Studie wurden daher Expert:innen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz; D-A-CH Region) einbezogen. Darüber hinaus wurde sowohl Fachpersonal aus großstädtischen als auch aus ländlichen Einsatzgebieten berücksichtigt, um potenzielle Unterschiede in der Bewertung und Erfassung von Großeinsätzen systematisch abzubilden und die Übertragbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen.

Die Anzahl der Interviews richtete sich nach dem Prinzip der theoretischen Sättigung: Die Datenerhebung wurde beendet, sobald sich abzeichnete, dass keine neuen inhaltlichen Erkenntnisse mehr zu erwarten sind. Der Erstkontakt mit potenziellen Interviewpartnern erfolgte per E-Mail. Diese Kontaktaufnahme orientierte sich an den Empfehlungen von *Kaiser* und wurde in standardisierter Form formuliert, um eine einheitliche und professionelle Ansprache zu gewährleisten (ebd.). Die E-Mail beinhaltete eine kurze Vorstellung des Forschungsvorhabens sowie ein konkreter Vorschlag zur Terminvereinbarung (Anhang A2).

Insgesamt wurden zwölf Anfragen an potenzielle Interviewpartner versandt, wovon zehn Interviews erfolgreich realisiert werden konnten. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Stichprobe.

Tabelle 4: Expertenliste

	Fachlich	Geschlecht	Örtlich
1	Beruflich Wissenschaftler an einem notfallmedizinischen Institut, Hochschuldozent und Notfallsanitäter. Ehrenamt als Einsatzleiter Rettungsdienst sowie Organisatorischer Leiter.	Männlich	Deutschland
2	Beruflich Bereichsoberarzt Notfallmedizin, Notarzt und leitender Flugrettungsarzt. Ehrenamt als Leitender Notarzt.	Männlich	Österreich

3	Beruflich Feuerwehrführungspädagogin, Einsatzführungskraft, Dozentin im Bereich MANV. Hintergrund als Notfallsanitäterin.	Weiblich	Deutschland
4	Beruflich Rettungsdienst Stützpunkt- sowie Schichtleiterin als Einsatzleiterin und Notfallsanitäterin. Hintergrund als Rettungsleitstellendisponentin.	Weiblich	Österreich
5	Beruflich Rettungsdienst Schichtleiter als Einsatzleiter und Notfallsanitäter.	Männlich	Österreich
6	Beruflich Regionalgeschäftsführer einer Hilfsorganisation. Ehrenamt als Einsatzleiter Rettungsdienst und Bergrettung, Organisatorischer Leiter sowie Örtlicher Einsatzleiter.	Männlich	Deutschland
7	Beruflich Ärztin Anästhesiologie, Notärztin und Trainerin für präklinische Medizin und Taktik in besonderen Einsatzlagen.	Weiblich	Schweiz
8	Beruflich Katastrophenschutz- und Krisenstabsleiter einer Hilfsorganisation auf Landesebene, im Großeinsatz Einsatzleiter. Hintergrund als Sanitäter.	Männlich	Österreich
9	Beruflich Oberarzt Anästhesiologie, Notarzt und Flugrettungsarzt, Katastrophen- und Notfallmedizinforscher. Ehrenamt als Hilfsorganisations-Landesarzt und Leitender Notarzt.	Männlich	Deutschland
10	Beruflich Verantwortlicher in einer bundesweiten Dach- und Qualitätssicherungsorganisation. Hintergrund als sanitätsdienstlicher Einsatzleiter und diplomierter Rettungssanitäter.	Männlich	Schweiz

In der Tabelle wird bewusst auf die Nennung personenbezogener Details verzichtet, um die Anonymität der Befragten und Übersichtlichkeit zu wahren. Dennoch lässt sich eine hohe fachliche Expertise sowie eine breite Diversität innerhalb der Stichprobe ableiten.

Die Expert:innen decken verschiedene Bereiche des Rettungswesens ab, darunter Landrettung, Luftrettung, Bergrettung, Einsatzleitung, Administration und Wissenschaft. Sie verfügen gemeinsam über mehr als zwei Jahrhunderte Berufserfahrung und waren wiederholt in Großeinsätzen tätig. Die Geschlechterverteilung spiegelt die Verhältnisse im Rettungsdienst wider: 70 % der Befragten sind männlich, 30 % weiblich, was etwa dem realen Anteil von Frauen in diesem Berufsfeld entspricht (Statistisches Bundesamt, 2023). Geographisch betrachtet ist die D-A-CH Region vollständig vertreten: Vier Expert:innen sind in Deutschland tätig, vier in Österreich und zwei in der Schweiz. Sie arbeiten in unterschiedlichen Einsatzkontexten, von urbaner Millionenstadt zu ländlichen Regionen bis hin zu landes- oder bundesweiten Zuständigkeiten.

3.2.3 Interviewführung

Mit allen zehn im Vorfeld angefragten und zur Teilnahme bereiten Expert:innen konnte erfolgreich ein Interview durchgeführt werden. Die Erhebungsphase erstreckte sich über einen gezielt gesetzten Zeitraum von fünfeinhalb Wochen – konkret vom 30. Januar bis zum 10. März 2025. Diese zeitliche Begrenzung wurde bewusst gewählt, um eine möglichst einheitliche Ausgangslage in Bezug auf relevante fachliche Entwicklungen sicherzustellen. So wurde etwa zwei Wochen vor Beginn der Interviews eine neue Richtlinie für rettungsdienstliche Großeinsätze im Bundesland Bayern veröffentlicht, deren Inhalte potenziell Einfluss auf die Themenschwerpunkte der Erhebung nehmen konnten (BayStMI, 2025). Durch die gewählte Zeitplanung konnte sichergestellt werden, dass alle Teilnehmenden bereits Kenntnis von dieser Richtlinie hatten und sie gegebenenfalls in ihre Aussagen einbeziehen konnten.

Die technischen Rahmenbedingungen der Interviews erwiesen sich durchgehend als stabil. Sowohl die Internetverbindung als auch die verwendete Aufzeichnungssoftware arbeiteten fehlerfrei, sodass es zu keinerlei Unterbrechungen oder Qualitätseinbußen hinsichtlich des Gesprächsverlaufs oder der Tonqualität kam.

Insgesamt wurden acht Einzelinterviews sowie ein Doppelinterview geführt. Letzteres stellte eine begründete Ausnahme dar: Aufgrund räumlicher Nähe nahmen Expertin 4 und Experte 5 gemeinsam über ein Endgerät teil. Im Gespräch ergänzten sich beide wechselseitig, ohne den strukturellen Ablauf oder die Auswertung zu beeinträchtigen.

Unabhängig von der jeweiligen Konstellation konnte zu Beginn jedes Interviews eine vertrauensvolle und kollegiale Gesprächsatmosphäre geschaffen werden, so konnten beispielsweise alle im kollegialen „Du“ geführt werden.

Die Gesprächsdauer lag im arithmetischen Mittel bei etwa 47 Minuten. Diese Dauer entsprach den Erwartungen gemäß der Leitfadenskonzepktion (Kapitel 3.2.1) und ergab sich stets aus der vollständigen inhaltlichen Ausschöpfung der Themenkomplexe. Einschränkungen aufgrund von Zeitmangel traten nicht auf. Die Streuung der Gesprächsdauer, dargestellt in Abbildung 2, bewegt sich in einem überschaubaren Rahmen: Die kürzeste Interviewdauer lag fünf Minuten unter dem Mittelwert, die längste zwölf Minuten darüber. Diese Varianz ist vermutlich auf unterschiedliche fachliche Schwerpunktsetzungen sowie individuelle Kommunikationsstile der Befragten zurückzuführen.

Abbildung 3: Dauer der Interviews (Eigene Darstellung)

Für die Interviewsicherung mittels Tonaufnahme und die spätere Datenverarbeitung wurde von allen Expert:innen eine Einwilligungserklärung unterzeichnet. Einen Rücktritt davon gab es bis zum Publikationszeitpunkt nicht, alle geführten Interviews konnten verwertet werden.

3.2.4 Interviewsicherung

Zur Sicherstellung einer vollständigen und präzisen Erfassung der geführten Interviews wurden sämtliche Gespräche mittels Tonaufzeichnung dokumentiert. Diese Audiodateien bildeten die Grundlage für die anschließende Transkription, die mithilfe der Software *aTrain* durchgeführt wurde. Die durch das Programm automatisch generierten Transkripte

wurden anschließend teils manuell überarbeitet, um herausstechende Fehler im fachlichen Vokabular, bei der Darstellung von Abkürzungen sowie hinsichtlich des Layouts zu korrigieren. Zudem wurde eine Zuordnung der Sprecher:innen vorgenommen, um die Nachvollziehbarkeit der Gesprächsverläufe sicherzustellen.

Ein spezifisches Randproblem ergab sich bei der Verarbeitung regionaler Sprachfärbungen und idiomatischer Ausdrücke sowie bei der Verwendung nicht standardisierter Abkürzungen. Diese wurden von der Transkriptionssoftware teilweise fehlerhaft erkannt oder nicht eindeutig zugeordnet. Durch die manuelle Nachbearbeitung konnten diese Unstimmigkeiten jedoch weitgehend behoben werden.

Darüber hinaus wurde in Übereinstimmung mit datenschutzrechtlichen Anforderungen und zur Wahrung der Vertraulichkeit eine vollständige Anonymisierung der Interviewinhalte vorgenommen. Die Identität der befragten Expert:innen bleibt somit geschützt. Für die Auswertung sowie die Bezugnahme innerhalb dieser Arbeit erfolgt keine explizite Nennung über die dargestellten Expertenliste hinaus.

3.3 Datenauswertung

Die nachgeordneten Kapitel dokumentieren die Auswertung der in den Experteninterviews erhobenen Daten. Analog wird auch hier *Kaisers* Methodenbuch „Qualitative Experteninterviews - Konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung“ herangezogen (Kaiser, 2021).

3.3.1 Kodierung

Zur systematischen Auswertung der durchgeführten Experteninterviews wurde ein Kodierungsverfahren angewendet, das auf der Struktur qualitativer Inhaltsanalysen basiert. Die Kodierung dient der zielgerichteten Erschließung relevanter Inhalte aus dem Transkriptmaterial und stellt damit einen zentralen Schritt der Datenanalyse dar. Grundlage hierfür bildet eine zuvor festgelegte Kodierregel, die sowohl die Herangehensweise als auch den Umfang der zu kodierenden Textsegmente definiert (ebd., S. 116 ff.)

In der vorliegenden Arbeit wurde ein deduktives Vorgehen bei der Erstellung der Codes und Kategorien gewählt. Diese Entscheidung beruht auf dem Ziel, die Inhalte der

insgesamt neun Interviews vergleichbarer und theoriegeleitet zusammenführen zu können. Es wurden, basierend auf den Analysedimensionen (Kapitel 3.2.1), die Kategorien „Metriken“, „Extraktionswege“ und drittens Allgemein festgelegt. Die Codes zu ersterer wurden entsprechend den in der bayerischen Richtlinie zu Großeinsätzen aufgeführten qualitätsbezogenen Aspekten übernommen (Bay. StMI, 2025). Die Formulierungen daraus sind auf Massenanfälle an Notfallpatienten ausgerichtet, sollen hier aber auch schlicht für Betreuungslagen angewendet werden, deshalb wird im Rahmen der Kodierung „Patienten“ oder „Behandlung“ synonym zum ausdifferenzierteren „Betroffenen“ und „Betreuen“ verwendet. Die weiteren Codes wurden, einhergehend mit Sicherung und Vorsichtung des Datenmaterials, selbst formuliert. Wenngleich eine nachträgliche Anpassung oder Erweiterung des Codesystems, wie es in der qualitativen Forschung üblich ist, vorgesehen war, erwies sich dies im Analyseverlauf nicht als notwendig.

Darüber hinaus wurde im Vorfeld auch der Umfang der zu kodierenden Einheiten geregelt: Zitate sollten sich abhängig vom thematischen Gehalt auf einzelne Satzteile, ganze Sätze oder kurze, zusammenhängende Abschnitte erstrecken. Dieses Vorgehen ermöglicht es, sowohl prägnante Aussagen als auch komplexere Argumentationsmuster angemessen zu erfassen, ohne die Übersichtlichkeit der Analyse zu gefährden.

Die nachfolgende Tabelle präsentiert das entwickelte Codesystem. Für jede Kategorie wird exemplarisch ein Zitat aus den Experteninterviews aufgeführt, um die Zuordnung der Inhalte zu den jeweiligen Codes nachvollziehbar zu illustrieren.

Tabelle 5: Codes

Kategorie	Kode	Zitatbeispiel
Metriken	Räumliche und zeitliche Verteilung sowie Charakterisierung	„Was die Großschadensereignisse bei uns im Landkreis angeht, sind die relativ bunt. Also wir haben halt von Hochwasserlagen bis zu Schneekatastrophe, Zugunglück, Busunglück, was wir die letzten Jahre jetzt ja noch gehabt haben, unterschiedliche Szenarien.“
	Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Abarbeitung	„Also diese Frage, was alarmieren wir und was davon wird am Ende wirklich benötigt, Das wäre für mich eine spannende Frage, die, glaube ich,

		auch zu einer besseren Performance am Einsatz führen würde.“
	Reliabilität und Validität der Ergebnisse von Vorsichtung und ärztlicher Sichtung hinsichtlich der tatsächlichen Verletzungsschwere bzw. des notwendigen Behandlungs- und Versorgungsaufwands	„Und was man sicherlich auch gut machen kann, dass man sagt, okay, man vergleicht das Ergebnis zwischen Vorsichtung und Sichtung. Also das wäre für eine Auswertung für mich schon relevant, um zu sagen, was hat die Vorsichtung ergeben, was hat die Sichtung ergeben und wie hoch ist der Übereinstimmungsgrad da.“
	Qualität der medizinischen Patientenversorgung an der Einsatzstelle und während des Transports	„Ich würde da weitergehen. Und zwar in die Richtung das Thema Analgesie noch mit aufnehmen, bis dann auf dem Transport eine Analgesie erfolgt, Blutdruckkontrollen etc., Volumengaben, das würde ich mir schon anschauen.“
	Patientenflüsse, insbesondere von schwerverletzten/-erkrankten Patienten	„Wenn man dann ein großes Kollektiv auswertet und man hat 30% Fehlentscheidungen, was das Zielkrankenhaus anbelangt, dass das dann schon eine Aussage ist, wie gut oder schlecht der Einsatz gelaufen ist. Und weil diese Fehlentscheidungen, denke ich, wenn man sagt, okay, 30% der Patienten haben sekundär noch einmal verletzt werden müssen, dann kann man da schon eine gewisse Qualität dann herauslesen.“
	Einfluss des angewendeten Einsatzkonzepts und dessen praktischer Umsetzung auf den Einsatzerfolg	„Und dann geht es darum zu hinterfragen, war das das, was man sich im Vorhinein als Plan zurechtgelegt hat? War das richtig? War das falsch? Manchmal wurde es von der Mengenbeschickung her richtig, wurde es richtig von, sagen wir mal, Bereitstellungsräumen, aber auch von Einsatztaktiken vor Ort.“
Extraktionswege	Datenquellen der Metriken	„Ganz klassisch über Statis und Leitstellendaten.“
	Ablauf der Extraktion	„Es ist sicher nicht schlecht, wenn ich eine Papierlösung zu dem Digitalen habe, was auch eins zu eins das gleiche ist. Also wenn ich mir das vor Ort halt schon schnell niederhackel ein bisschen und nachher in der Wache, in Ruhe, alles im digitalen Protokoll nochmal abschließend erfasse.“

	Art der Speicherform	„Und also was eben sinnvoll wäre, ist natürlich das irgendwie zu digitalisieren, damit du dann auch natürlich auch irgendwie ein bisschen das Geordneter hast und vielleicht auch für andere zugreifbar hast.“
Allgemein	Heutige Ausgangslage	„Was uns alle helfen würde, ist wenn endlich jemand macht, wo das bitte erfinden würde: ein Raster, einen Algorithmus, eine Tabelle, die verwendbar ist, um sowas im Nachhinein aufzubereiten. Das ist nämlich die vogelwilde Welt momentan, jeder schreibt sich alles irgendwo auf, Daten gibt es quasi und dann liegt das irgendwo und das ist auch nicht mehr leicht zum herausnehmen und nachschauen.“
	Anmerkungen und Anforderungen an die Ergebnisse	„Das ist das gesunde Mittelmaß zwischen okay, wir wollen QM betreiben und wir wollen aber keinen Kollegen an die Wand stellen. Ja. Ganz gefährlich damit, umso mehr definierte Sachen man auf einen Kollegen, Kolleginnen runterbrechen kann, umso schwieriger wird es, glaube ich, mit der Akzeptanz des Gesamten.“

Für die Durchführung der Kodierung wurde die qualitative Analysesoftware *QDA Mine Lite* verwendet. Diese bot eine geeignete technische Grundlage, um die Vielzahl an Textstellen systematisch zu verschlagworten, inhaltlich zuzuordnen und anschließend auszuwerten. Die Software erleichterte zudem die Nachvollziehbarkeit der Analyse durch eine transparente Dokumentation der kodierten Segmente und deren Zuordnung zu den jeweiligen Kategorien. Ein vollständiger Auszug aller kodierten Textstellen ist dieser Arbeit beigelegt (Anhang A5).

Im Rahmen der Auswertung wurde ersichtlich, dass die Zitatstellenanzahl nach Kode variiert (Abbildung 4). Dabei ist Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Abarbeitung meistgennant und die technische Art der Speicherform am wenigsten. Diese Unterschiede lassen sich mutmaßlich auf die inhaltliche Breite der Codes zurückführen. Ein quantitativer Vergleich unter den Interviews zeigte keine etwaigen Auffälligkeiten, die auf variierende Interviewlängen zurückgeführt hätten werden können (Kapitel 3.2.3). Erstere Varianz stellt kein methodisches Defizit dar, sondern spiegelt vielmehr die inhaltliche Relevanz wider.

Abbildung 4: Anteile Zitatstellen nach Kodes (Eigene Darstellung)

3.3.2 Zusammenführung

Im Anschluss an die Kodierung der erhobenen Daten erfolgte die Zusammenführung der einzelnen Analysebausteine (Kaiser, 2021, 123 ff.). Ziel dieses Schrittes war es, die unterschiedlichen Perspektiven, Themenbereiche und Erkenntnisse in einen kohärenten Gesamtzusammenhang zu bringen. Dabei wurden die Zitate der zuvor gebildeten Kodes und Kategorien in Beziehung gesetzt, um zentrale Muster, wiederkehrende Aussagen und potenzielle Widersprüche sichtbar zu machen. Besonderes Augenmerk lag auf der Verknüpfung quantitativer und qualitativer Aspekte der Auswertung. Die identifizierten Kodezitate wurden unter Berücksichtigung der übergeordneten Forschungsfragen interpretiert und mit den theoretischen Erkenntnissen abgeglichen (ebd.). Die Ergebnisse dessen werden im nachfolgenden Kapitel dokumentiert.

3.4 Ergebnisse

Dieses Kapitel dokumentiert die qualitativen Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Dabei wird die Struktur zunächst an den Kodes orientiert. Ziel hierbei ist die Darstellung der Expertenerkenntnisse und deren Interpretation (Kaiser, 2021, S. 137 ff.).

Erste Analysedimension war die Identifikation von Metriken. Sie wurde auch durch heterogene Nomenklaturen zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz geprägt. Um

dies zu berücksichtigen, wird im Folgenden eine begriffliche Mischform, jeweils mit Verwendung des mutmaßlich Verständlichsten, verwendet.

Ein Aspekt ist die Darstellung von Häufigkeit, räumlicher und zeitlicher Verteilung sowie eine Charakterisierung rettungsdienstlicher Großeinsätze, also die kontextuellen Rahmenbedingungen. Grundlegend aufgezählt wurden Stichwörter wie Brand, Unfall oder CBRN. Hinzugefügt aber auch Zusatzangaben wie Bus, Zug, Flugzeug oder die Abbildung institutioneller Einsatzorte wie Kliniken, Pflegeheime oder Gefängnisse: „Ein Krankenhaus hat eine eigene Struktur, hat eigene Fachleute – das ist was anderes als ein Zug mit 800 Passagieren.“ Auch andere Einsatzörtlichkeiten beeinflussen maßgeblich die Anforderungen und Abläufe, beispielsweise auf dem Berg oder im Tunnel. Weiter genannt wurden etwa Wochentag, Tageszeit sowie auch Wetter: „Objektive Wetterdaten zum Beispiel. Wetter, Temperatur, whatever – das sollte eigentlich mit reingespielt werden.“ Weiter sollen auch präzise Koordinaten für eine räumliche Einschätzung angegeben werden, eine Verblindung der einzelnen Einsätze sei nicht notwendig. Einigkeit besteht darin, dass solche hoch individuellen Informationen trotzdem standardisiert erfasst werden sollten, um systemisch Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Es wird vorgeschlagen, diese Kontextmerkmale etwa als Zusatzfelder mit Merkmalsauswahl zu integrieren. Die Interviews zeigen deutlich: Die Charakterisierung ist kein reiner Zusatz, sondern Grundlage für die spätere Interpretation der quantitativen Daten.

Die Gesamtheit struktureller, prozessualer und ergebnisbezogener Merkmale der Abarbeitung wird als grundlegendes Gerüst für die Bewertung eines Einsatzes verstanden. Zentral sind hierbei zeitliche Marker wie Notrufeingang, Alarmierung, Eintreffen, Lagemeldung, Triage, Behandlung und Transporte: „Wie lange du hast von Alarmierung bis funktionierendes System – das finde ich ganz interessant.“ Auch die eigenen Ressourcen sollen kritisch beleuchtet werden – etwa, ob und wann Nachforderungen gestellt wurden oder ob vom Ausrückorder abgewichen wurde. Detaillierter wurde auch die Differenzierung der eingesetzten Mittel diskutiert: „Wie viele Rettungsmittel? Welche Qualifikationen? Mit welchem Auftrag?“ Mehrheitlich wurde dabei die Einsatzmittel mit Transportkapazität in den Vordergrund gerückt. Das gilt insbesondere für die Luftrettung und ihrer Verwendung. Resultierend aus medizinischen Zielsetzungen sei hierbei vorallem die Betrachtung der ersten Stunde relevant, genauso auch deren

Gesamtanzahl und das Delta im Vergleich zu auch tatsächlich eingesetzten Fahrzeuge. Weiter ist auch das Eintreffen der Einsatzleitung, mit unterschiedlichen Führungsebenen, relevant. Interesse gilt auch dem eingesetzten Personal und dabei auch dessen Gesundheit: „Gab es belastete Einsatzkräfte, gab es Ausfälle?“ So sollen psychosoziale Betreuungsbedarfe sowie physische, unmittelbar durch die Einsatzbewältigung hervorgerufene, Schäden in ihrem Ausmaß dokumentiert werden. Zu einer flüssigen Abarbeitung ist auch die Leitstelle als Systempartner relevant. Hier sollen Metriken zu Alarmierung und Lagebild erhoben werden.

Zur Reliabilität und Validität der Ergebnisse von Vorsichtung und ärztlicher Sichtung gab es eine hohe Übereinstimmung unter den Interviews. Statt einem reinen Vergleich der nichtärztlichen mit der ärztlichen Sichtung, wurde mehrheitlich dynamischer argumentiert, dass die erste Triage und die sich im Verlauf ergebende tatsächliche Priorität abgeglichen werden sollen. Besonders wichtig erscheint dabei die Erfassung von Umtriagierungen: „Gab es einen Down- oder Upgrade in die Sichtungskategorien?“ Solche Umpriorisierungen geben Aufschluss über die Treffsicherheit der Vorsichtung. Das gilt für alle Sichtungskategorien, insbesondere für vermeintlich Grüne. Auch die Zeitdimension wird aufgegriffen, wie die Forderung für später Leistungsindikatoren zeigt: „Man sollte eigentlich auch Zeitziele setzen.“

Einschätzungen zur Qualität der medizinischen Versorgung an der Einsatzstelle und während des Transports werden durch die Expert:innen weniger umfangreich bemessen. Allgemeine Metrikideen dazu bestehen nicht. Bei Verletzten wird sich stark auf die Versorgung roter Patienten fokussiert. Zwei Experten heben die Bedeutung invasiver Maßnahmen hervor: „Ich glaube schon, dass invasive Maßnahmen, die am Patienten substanziell was verändern, dokumentiert werden sollten – also Intubation, Thoraxentlastung.“ Die weiteren Expert:innen sehen dies als zu detailliert und für spätere einsatztaktische Weiterentwicklungen unwesentlich an, mehrheitliche Zustimmung findet dafür ein Zwischenweg mittels der Auswahl reduzierter medizinischer Zusatzangaben aus der bayerischer Vorsichtung. Vielmehr wird der Zeitpunkt des Behandlungsbeginns mehrfach als zentraler Marker genannt: „Der Punkt, der für das Outcome der Patienten wichtig ist: Wann starten wir mit der Versorgung der Roten?“ Dieser Ansatz wird nachfolgenden noch verfolgt. Im Hinblick auf zu betreuende Betroffene wird für eine

umfassendere Dokumentation, etwa im Hinblick auf psychologische Betreuung plädiert, denn: „Wenn du einen Patienten hast, der mobil ist, ist das ein anderer Aufwand als jemand, der eine Infusion kriegt und beatmet werden muss.“ Insgesamt wird die Notwendigkeit für Metriken also vor allem bei Roten Patienten und Betroffenen gesehen. Gleichzeitig bleibt ein Spannungsfeld zwischen notwendiger Datentiefe und praktischer Umsetzbarkeit bestehen.

Die Nachverfolgung von Patientenflüssen roter Patienten wird übereinstimmend als zentrales Kriterium genannt. In mehreren Aussagen wird betont, dass der gesamte Weg des Patienten dokumentiert werden müsse: vom Auffinden über die Triage bis zur endgültigen Krankenseinlieferung. Dabei wird die Zeitdimension besonders hervorgehoben: „Die Roten überleben dann, wenn sie rasch erkannt werden, rasch behandelt werden, rasch transportiert werden.“ Nicht zuletzt wird die Logistik vor Ort thematisiert: „Wo lag der Patient wie lange? Wie viele Minuten war der an der Patientenablage?“ Ein weiterer Fokus liegt auf der Zielklinik und deren Eignung: „Wurde der rote Patient mit Thoraxverletzung auch tatsächlich ins Traumazentrum gebracht?“ Dazu werden Sekundärtransporte als Indikator für möglicherweise ungünstige Erstverteilungen betrachtet: „Wenn man sagt, okay, 30 % der Patienten haben sekundär noch einmal verlegt werden müssen, dann kann man da schon eine gewisse Qualität herauslesen.“ Dazu gibt es insbesondere bei Brandverletzten Ausnahmen, weshalb jene auch kenntlich sein müssen. Insgesamt verdeutlichen die Interviews, dass Patientenflüsse nicht nur Indikatoren für medizinische Qualität, sondern auch für die Effizienz struktureller Prozesse sind.

Diese sind auch durch das angewendete Einsatzkonzept beeinflusst, was wird in den Interviews einhellig betont wird. Wobei konkrete Faktoren wie Abschnittsbildung und Ressourcennutzung wiederholt als entscheidend genannt werden: „Wenn man da einfach sagt, okay, wir haben 20 Rote und dann hat man ein Organigramm daneben [...] das hilft, Einsätze vergleichbar zu machen.“ Dabei wird besonders die Rolle der Bereitstellungsräume kritisch beleuchtet: „Mit einer falschen taktischen Entscheidung läuft der komplett voll und du bist vorne in der Versorgung völlig im Minus.“ Zudem werden potentielle Vorplanungen der Einsätze als Einflussfaktor auf Entscheidungen genannt. Insgesamt wird betont, dass der Einsatzerfolge oft weniger von Einzelmaßnahmen als

vom lokalen Gesamtkonzept abhängen, so soll die örtliche Verwaltungszuständigkeit ebenfalls erhoben werden. Auch hervorgehoben wurden das Stattfinden einsatztaktischer Nachbesprechungen: „Gab es eine Einsatz-Nachbesprechung, gab es ein Debriefing – und wenn ja, mit welchen Beteiligten?“

Zweite Analysedimension sind die Extraktionswege dieser Metriken. Diese wurde durch die Heterogenität zwischen und innerhalb der Dokumentationsprozesse in Deutschland, Österreich und Schweiz geprägt. Deutlich wurde, dass es hierbei nicht um eine rein technische Infrastrukturfrage geht, sondern um einen integralen Faktor für die praxisorientierte Nutzbarkeit und Akzeptanz.

Als Datenquellen häufig genannt wurden Leitstelle, Patientenleitsysteme und -protokolle, Einsatzleitberichte, Einsatztagebuch, Krankenhaus oder einzelne Apps: „Wir nennen das die GUF-App [...] beim Großeinsatz erheben wir schon, wie viele Ressourcen und Personal nachrückt.“ Grundsätzlich sind diese heute also analog sowie digital. Weiter wird kritisch gesehen, dass diese oft nicht miteinander verknüpft werden: „Die werden gesammelt, aber nicht öffentlich miteinander abgeglichen oder kommuniziert.“ Welche Metriken aus welchen Quellen gezogen werden können, kann lokal variieren. Die dann praktische Herausforderung besteht somit in der Quellenidentifikation und Zusammenführung, um aus multiplen Ursprüngen einen homogenen und verlässlichen Datensatz zu schaffen.

Ein Zwischenschritt dabei ist die Extraktion. Im Hinblick auf deren Ablauf wurde insbesondere der Wunsch einer digitalen, wennmöglich automatisierten, Endanwendung geäußert. Die Befragten schlugen teils vor, die Datenerhebung direkt in etwaige bestehende Workflows zu integrieren, etwa über eine Funktionserweiterung innerhalb bereits genutzter Software: „Dass man quasi mit der Software, mit der man draußen arbeitet und dokumentiert, gleich in dem gleichen Atemzug einen Extra-Button [hat]“. Solche Nahtlosigkeit ginge einher mit potentieller Motivation und Beteiligung: „Alles, was einen Tag länger liegt und nochmal extra Arbeit bedeutet, hält die meisten Kollegen davon ab“. Gleichzeitig waren sich alle Expert:innen einig, dass sich Metriken für solch besondere Einsätze auch im Nachgang extrahieren ließen oder auch heute, wegen teils fehlender Digitalisierung und Vernetzung, müssten. So trug sich, über die Interviews hinweg, als praxisnahe und schnell realisierbare Lösung deshalb eine nachträgliche

Hybridlösung, wie etwa auch beim Deutschen Reanimationsregister: Ein digitales manuelles Formular sowie eine automatisierte Schnittstellenmöglichkeit. Also „die Metriken sollten automatisiert erhoben werden, [...] am besten aus dem Protokoll der Leitstelle und der UG.“ und alternativ braucht es „ein digitales Protokoll, was einheitlich ist, [...] dass man gewisse Werte wirklich vergleichen und auswerten kann“. Auch Arbeitshilfen für Einsatzkräfte wurden hierzu schon formuliert: „Es ist sicher nicht schlecht, wenn ich eine Papierlösung zu dem digitalen habe“, sodass vor Ort erste Daten festgehalten und später digital übertragen werden können. Ziel sollen verlässliche Daten, bei möglichst geringem Arbeitsmehraufwand sein.

Daran anschließend ist für die Interviewten, die Art der Speicherung ein entscheidender Aspekt für funktionierendes System. Grundlegend sind Digitalität und Benutzerfreundlichkeit: „Ob das eine Datenbank ist oder irgendwas, aber nicht so diffizil, dass wenn du es aufmachst, dass [man] jemanden anrufen muss.“ Konsens besteht auch im Wunsch nach überregionaler Zentralität. Ziel ist vorallem eine Vergleichbarkeit: „So vernetzt werden müssen und so dokumentiert werden müssen, dass man sie jederzeit [...] auswerten kann.“ Dabei soll das System eben nicht nur Daten erfassen, sondern auch in der Lage sein, diese strukturiert und zugänglich zur Verfügung zu stellen – etwa per Knopfdruck oder in regelmäßigen Berichten. Außerdem wurde zum Betrieb einzeln angemerkt: „Dieses Online-Tool sollte von einem externen Betreiber betrieben werden“, auch andere medizinische Register funktionieren so, etwa unter dem Schirm einer Fachgesellschaft.

In den Interviews gab es immer wieder auch allgemeiner Hinweise der Expert:innen, auch diese sollen hier dargestellt werden.

Zur heutigen Ausgangslage zeichnen die Interviewpartner ein heterogenes Bild in Bezug auf Einsatzdokumentation und Qualitätssicherung rettungsdienstlicher Großeinsätze. Deutlich wird, dass derzeit keine Struktur für die systematische Erhebung, Speicherung und Auswertung von einsatzrelevanten Daten existiert. Zugleich wird betont, dass viele Daten zwar erfasst, aber nicht konsequent ausgewertet oder zurückgespiegelt werden: „Die werden gesammelt, aber nicht öffentlich miteinander abgeglichen oder kommuniziert.“ Vorhandene Datenquellen – etwa aus Leitstellen, Einsatztagebüchern oder digitalen Patientenprotokollen – bleiben häufig ungenutzt oder unverbunden. Auch

auf technischer Ebene bestehen erhebliche Unterschiede zwischen Organisationen und Regionen. Eingesetzte Softwarelösungen sind nicht standardisiert: „Das Grundproblem sind die Softwareprogramme, die in unendlicher Anzahl einfach verfügbar sind.“ Insgesamt herrscht also eine Ausgangslage vor, die durch eine hohe Eigenverantwortung der Organisationen und mangelnde Interoperabilität gekennzeichnet ist. Zwar existieren einzelne digitale Lösungen und Pilotprojekte, doch eine koordinierte, deutschlandweit gültige Strategie zur strukturieren Einsatzdokumentation fehlt bislang. Dies stellt eine zentrale Herausforderung dar – sowohl für die Qualitätssicherung als auch für die wissenschaftliche Evaluation und zukünftige Einsatzplanung.

Die Anforderungen an die Ergebnisse sind von einer Grundspannung geprägt: dem Wunsch nach belastbaren, aussagekräftigen Daten und der gleichzeitigen Sorge vor Überforderung oder fehlender Akzeptanz. Mehrere Interviewpartner äußern sich kritisch gegenüber einer übermäßigen Datenerhebung: „Vorsicht vor zu viel. Ich glaube, da ist weniger mehr. [...] wir neigen immer dazu, ellenlange Excel-Tabellen oder Datenfiles zu machen, die dann [...] für die Praxis nichts weiterbringen.“ Dieser Standpunkt betont die Notwendigkeit der Fokussierung auf wenige, aber relevante Kennzahlen. Andere heben jedoch hervor, dass ein umfassender Datenkorpus zunächst notwendig sei, um später selektiv auswerten zu können: „Ich bin ein Fan von: erstmal alles sammeln und dann ausschließen.“ Im Zentrum steht dabei die Frage, wie Qualität messbar und zugleich handhabbar gemacht werden kann. Auf Metriken aufbauend wurde die Einführung eines Bewertungsschemas mit Leistungsindikatoren mehrfach vorgeschlagen: „Es gibt [...] eine Punkteskala [...] um einfach Qualität irgendwie quantifizierbar zu machen.“ Die Forderung nach einer standardisierten Auswertung durch neutrale Stellen ist ein weiteres wiederkehrendes Thema: „Es sollte eine getrennte Stelle geben, die diese Daten auswertet und bewertet.“ Die Einpflege der Daten erwartet daher auch einen Output. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Akzeptanz solcher Systeme stark vom Umgang mit individuellen Fehlern abhängt: „Ganz gefährlich wird es, umso mehr definierte Sachen man auf einen Kollegen [...] runterbrechen kann.“ Darüber hinaus finden strukturelle Rahmenbedingungen Beachtung, wie sprachliche und systemische Hürden bei überregionaler Nutzung: „Deutsch, Französisch, Italienisch – da muss alles übersetzt sein“, sagt ein Schweizer Experte. Interpretiert zeigen diese Aussagen, dass der Nutzen

eines solchen Systems eng an seine Praktikabilität, Verständlichkeit und Rückkopplung mit der Einsatzpraxis gebunden ist.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Dieses Kapitel verfolgt das Ziel, die zentralen Ergebnisse der Untersuchung prägnant darzustellen und im Kontext der Forschungsfrage zu bewerten. Anschließend werden mögliche Implikationen für zukünftige Forschungsarbeiten sowie praktische Anwendungen diskutiert, um abschließend ein Fazit ziehen zu können (Döring, 2023) (Kaiser, 2021).

4.1 Identifizierte Metriken und Extraktionswege

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde die Relevanz einer systematischen Quantifizierung rettungsdienstlicher Großeinsätze herausgearbeitet. Aufbauend auf dem aktuellen Forschungsstand wurden zentrale Modelle herangezogen, bestehende Beispiele für Metriken im Rettungswesen aufgeführt und deren Wirksamkeit auch im Kontext von Großeinsätzen argumentativ untermauert. Aufgrund der identifizierten Forschungslücke wurde der Bedarf für eine empirische Untersuchung festgestellt.

Dieser empirische Teil basierte auf Experteninterviews mit Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen des Rettungswesens in der D-A-CH Region. Die Auswertung zeigte, dass mehrheitlich Konsens über konkrete Metriken sowie geeignete Extraktionswege besteht. Die Ergebnisse werden an dieser Stelle, orientiert an den Kriterien für die Entwicklung von Metriken nach *Feng et al.*, übersichtlich zusammengefasst. Den Appellen aus den Experteninterviews folgend, ist die Konzeption so angelegt, dass die Erhebung im Umfang reduziert bleibt, sich jedoch weiterführende Metriken oder Leistungsindikatoren aus den erhobenen Daten ableiten lassen. Die nachfolgende Tabelle fasst in diesem Sinne eine umfassende Metrik zur Quantifizierung rettungsdienstlicher Großeinsätze, mitsamt Nummerierung, Werten und groben Extraktionsweg, eindeutig zusammen.

Tabelle 6: Auflistung der Metriken

Nr.	Bezeichnung	Werte	Extraktionsweg
1a	Ereignis	Brand, Unfall, CBRN, Amok, Tunnel, medizinisch-stationäre Einrichtung, Gefängnis, Hochhaus, Zug, Flugzeug, Bus, Wasser, Berg, Straßenverkehr, Explosion, Lawine, Ein-/Absturz, Evakuierung	Dokumentation Rettungsdienstliche Einsatzleitung
1b	Wetter	Sonnig, Wolkelig, Regen, Schnee, Unwetter, Sturm	
1c	Außentemperatur in Grad Celsius	[N]	
2a	Einsatzort Verwaltungsbereich	[Gemeinde, Bundesland, Nation]	
2b	Einsatzort Koordinate	Koordinate	Leistelle
3a	Wochentag Notrufeingang	Mo / Di / Mi / Do / Fr / Sa / So	
3b	Datum Notrufeingang	[tt.mm.jjjj]	
3c	Uhrzeit Notrufeingang	[hh:mm]	
4a	Uhrzeit Alarmierung	[hh:mm]	
4b	Uhrzeit Großeinsatzalarmierung	[hh:mm]	
4c	Uhrzeit Abweichen Alarmplanung	[hh:mm]	
5	Uhrzeit Ersteintreffen	[hh:mm]	
6a	Uhrzeit erste Lagemeldung	[hh:mm]	
6b	Lagebild innerhalb Leitstelle während erster 60min ausreichend	Ja / Nein	
7	Uhrzeit Ressourcen Deeskalation	[hh:mm]	
8a	Datum Einsatzende	[hh:mm]	
8b	Uhrzeit Einsatzende	[tt.mm.jjjj]	
9a	Uhrzeit Vorsichtungsbeginn	[hh:mm]	Dokumentation
9b	Uhrzeit Vorsichtungsabschluss	[hh:mm]	Rettungsdienstliche
10a	Anzahl Exponierte Personen Vorsichtung	[N]	che Einsatzleitung
10b	Anzahl Exponierte Personen im Verlauf	[N]	
<i>*je Roter Patient</i>			Rettungsdienstliche
11a*	Uhrzeit erstes Antreffen	[hh:mm]	Patienten-
11b*	Uhrzeit Feststellung Rot	[hh:mm]	Dokumentation
11c*	Auswahl Medizinische Zusatzangaben	Kind, SHT, Schwanger,	

		Verbrennung, Transportpriorität	
11d*	Uhrzeit Transport	[hh:mm]	
11e*	Transportmittel	Luftrettung / RTW / N- KTW / KTW / Sonstiges	
11f*	Uhrzeit Übergabe Krankenhaus	[hh:mm]	
11g*	Sekundärtransport	Ja / Nein	Krankenhaus
12a	Anzahl Gelbe Patienten Vorsichtung	[N]	Dokumentation Rettungsdienstli- che Einsatzleitung
12b	Anzahl Gelbe Patienten im Verlauf	[N]	
12c	Uhrzeit erster Abtransport Gelbe	[hh:mm]	
12d	Uhrzeit letzter Abtransport Gelbe	[hh:mm]	
13a	Anzahl Grüne Patienten Vorsichtung	[N]	
13b	Anzahl Grüne Patienten im Verlauf	[N]	
13c	Uhrzeit erster Abtransport Grüne	[hh:mm]	
13d	Uhrzeit letzter Abtransport Grüne	[hh:mm]	
13e	Anzahl ambulante Versorgungen Grüne	[N]	
14a	Anzahl Blaue Patienten Vorsichtung	[N]	
14b	Anzahl Blaue Patienten im Verlauf	[N]	
15a	Anzahl Tote Vorsichtung	[N]	
15b	Anzahl Tote im Verlauf	[N]	
16a	Anzahl Betroffene Vorsichtung	[N]	
16b	Anzahl Betroffene im Verlauf	[N]	
16c	Uhrzeit erster Transport Betroffene	[hh:mm]	
16d	Uhrzeit letzter Transport Betroffene	[hh:mm]	
16e	Anzahl Betroffene vor Ort psychosoziale Notfallversorgung	[N]	
16f	Anzahl Betroffene Transportiert	[N]	
16g	Anzahl Betroffene Notuntergebracht	[N]	
16h	Dauer Notunterbringung in Stunden	[N]	
17a	Anzahl Hochtriagierungen im Verlauf	[N]	
17b	Anzahl Runtertriagierungen im Verlauf	[N]	
17c	Anzahl Neutriagierungen im Verlauf	[N]	
18a	Anzahl Abtransporte Landweg	[N]	
18b	Anzahl Abtransporte Luftweg	[N]	
19a	Anzahl Luftrettungsmittel vor Ort 15min, 30min, 45min, 60min nach Notrufeingang	[N], [N], [N], [N]	Leitstelle

19b	Anzahl Luftrettungsmittel gesamt alarmiert	[N]		
20a	Anzahl Rettungswägen vor Ort 15min, 30min, 45min, 60min nach Notrufeingang	[N], [N], [N], [N]		
20b	Anzahl Rettungswägen gesamt alarmiert	[N]		
21a	Anzahl Notfall-Krankentransportwägen vor Ort 15min, 30min, 45min, 60min nach Notrufeingang	[N], [N], [N], [N]		
21b	Anzahl Notfall-Krankentransportwägen	[N]		
22a	Anzahl Krankentransportwägen vor Ort 15min, 30min, 45min, 60min nach Notrufeingang	[N], [N], [N], [N]		
22b	Anzahl Krankentransportwägen gesamt alarmiert	[N]		
23a	Anzahl weitere Rettungsfahrzeuge vor Ort 15min, 30min, 45min, 60min nach Notrufeingang	[N], [N], [N], [N]		
23b	Anzahl weitere Rettungsfahrzeuge gesamt alarmiert	[N]		
24	Anzahl nicht tatsächlich eingesetzter Rettungsfahrzeuge	[N]		Dokumentation Rettungsdienstliche Einsatzleitung
25a	Anzahl Rettungskräfte gesamt	[N]		
25b	Anzahl davon ärztlich	[N]		
26a	Anzahl durch Einsatz verletzte oder kontaminierte Rettungskräfte	[N]		
26b	Anzahl davon in stationärer Behandlung	[N]		
26c	Anzahl Rettungskräfte in psychosozialer Notfallversorgung	[N]		
27a	Uhrzeit Übernahme Einsatzleitung durch Führungsdienst	[hh:mm]		
27b	Uhrzeit Übernahme Einsatzleitung höherer Führungsdienst	[hh:mm]		
28	Einsatzlage vorbeplant	Ja / Nein		
29a	Anzahl gebildeter Einsatzabschnitte	[N]		
29b	Anzahl Patientensammelstellen	[N]		
29c	Uhrzeit erstes Fahrzeug im Bereitstellungsraum	[hh:mm]		
30	Gesonderte einsatztaktische Nachbereitung mit Systempartnern	Ja / Nein		

In der Tabelle wurden zwar grobe Vorschläge zu den Extraktionswegen formuliert, jedoch lassen sie sich in dieser Arbeit aufgrund lokaler Unterschiede nicht weiter konkretisieren oder festschreiben. Insgesamt wurden im Rahmen dieser Forschung verschiedene Vorschläge für Datenquellen, Extraktionsmöglichkeiten und Speicherformen erarbeitet. Aufgrund signifikanter lokaler Unterschiede in den Strukturen und Prozessen des Rettungsdienstes konnten diese jedoch nicht abschließend universell konkretisiert oder standardisiert werden. Es obliegt daher den jeweiligen Anwendern vor Ort, die vorgeschlagenen Extraktionswege an die technischen Gegebenheiten und Anforderungen ihrer Region anzupassen und umzusetzen.

Schlussendlich zeigen die Interviews ein vielschichtiges Bild. Übergeordnete Fragen wie Bedarf, Standardisierung und digitale Nutzbarkeit werden weitgehend geteilt. Hinsichtlich der praktischen Umsetzung, des Aufwands und der Zuständigkeiten bestehen jedoch unterschiedliche Auffassungen. Ein zentrales Spannungsfeld ergibt sich zwischen wissenschaftlichen Chancen und operativer Umsetzbarkeit. Immer wieder wird betont, dass technische Konzepte nur dann Wirkung entfalten, wenn sie von den Einsatzkräften als praktikabel, sprich benutzerfreundlich, und sinnvoll wahrgenommen werden. Dies setzt eine intuitive Systemgestaltung sowie transparente Prozesse und aussagekräftige Rückmeldestrukturen voraus. Dabei erschwert die Vielzahl paralleler, nicht abgestimmter Systeme Vergleichbarkeit und Interoperabilität. Zugleich wird deutlich, dass technische Innovationen allein nicht ausreichen. Es bedarf eines integrierten Ansatzes, der technische, organisatorische und menschliche Faktoren berücksichtigt und aufeinander abstimmt. Die Bewertung von Großschadensereignissen ist dabei abhängig von strukturellen, prozessualen und medizinischen Dimensionen. Trotz der Vielfalt herrscht Konsens über die Wünsche zu künftigen Metriken: einheitlich, möglichst anwenderfreundlich und eine spürbare Rückkopplung des Nutzens. Die Forderung nach struktureller Einbindung und langfristiger Anschlussfähigkeit unterstreicht schließlich, dass nur ein interdisziplinär abgestimmtes System den Weg zu einer zukunftsfähigen Quantifizierung ebnen kann.

Die Ergebnisse dieser Studie spiegeln eine bemerkenswerte Übereinstimmung unter den befragten Expert:innen hinsichtlich der übergeordneten Ziele im Kontext der Quantifizierung rettungsdienstlicher Großeinsätze. Dieser breite Konsens stärkt die

einzelnen Ergebnisse positiv und deutet überhaupt auf gemeinsame Vorstellungen und Prioritäten in der Fachgemeinschaft hin. Mit der Forschungsarbeit insgesamt kritisch setzt sich das nachfolgende *Kapitel 4.2* auseinander.

4.2 Limitationen und weiteres Forschungspotenzial

Das folgende Kapitel diskutiert zunächst die inhaltlichen und methodischen Stärken sowie Limitationen. Aufbauend werden daraus abgeleitete Perspektiven für weiterführende Forschung aufgezeigt (Döring, 2023).

Die Arbeit leistet einen ersten Beitrag zur Identifikation und Analyse relevanter Metriken sowie geeigneter Extraktionsverfahren zur retrospektiven Bewertung rettungsdienstlicher Großeinsätze. Grundsätzliche Stärke besteht in der Verbindung theoretischer Grundlagen mit empirischen Erkenntnissen. Durch qualitative Experteninterviews konnten praxisfundierte Informationen zu relevanten Metriken sowie Verfahren und Herausforderungen bei derer Extraktion gewonnen werden. Besonders hervorzuheben ist die Auswahl der internationalen Interviewpartner:innen. Die Befragung ausgewiesener Fachpersonen mit langjähriger Erfahrung im rettungsdienstlichen Umfeld stellte sicher, dass die empirischen Ergebnisse auf einem hohen fachlichen Niveau basieren. Dies erhöht die Aussagekraft der gewonnenen Erkenntnisse und stärkt die Relevanz der identifizierten Metriken und Extraktionsmethoden. Die methodisch strukturierte Herangehensweise lieferte eine belastbare Grundlage für eine weiterführende Auseinandersetzung im Kontext des rettungsdienstlichen Prozess- und Qualitätsmanagements.

Gleichzeitig weist die Arbeit bestimmte Begrenzungen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollten. So ist zu berücksichtigen, dass die gewonnenen Erkenntnisse ausschließlich auf Experteninterviews basieren. Diese qualitative Methode bietet zwar tiefe Einblicke, ist jedoch aufgrund der begrenzten Stichprobengröße und potenzieller subjektiver Einflüsse nicht repräsentativ. Daher müssen die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden. Eine weitere Einschränkung besteht in der geografischen Fokussierung auf die D-A-CH-Region, über die zwar verschiedene organisatorische Strukturen und operative Prozesse abdeckt wurden,

jedoch Erkenntnisse wohl nicht ohne weiteres auf andere Systeme übertragbar sind. Dazu zählt insbesondere auch die sprachliche Hürde. Darüber hinaus wurde der Einfluss technologischer Entwicklungen, etwa durch digitale Dokumentationssysteme oder den Einsatz künstlicher Intelligenz, nur am Rande behandelt. Diese Aspekte könnten jedoch künftig wesentlich zur Effizienz und Qualität der Metrikgewinnung beitragen. Zudem erfolgte die Untersuchung ausschließlich qualitativ, eine quantitative Validierung der identifizierten Metriken anhand realer Einsatzdaten wurde nicht vorgenommen.

Aus diesen Limitationen ergeben sich verschiedene Potenziale für weiterführende Forschung. Eine geographische Erweiterung der Untersuchung könnte die Generalisierbarkeit der Ergebnisse verbessern und Nutzung von international einheitlicheren Metriken möglich machen. Darüber hinaus eröffnet der zunehmende Einsatz digitaler Technologien im Rettungsdienst neue Möglichkeiten für die strukturierte und automatisierte Erhebung einsatzbezogener Daten, deren Auswirkungen auf Qualität und Verfügbarkeit der Metriken in zukünftigen Studien gezielt untersucht werden sollten. Schließlich bietet die quantitative Analyse historischer Einsatzdaten die Möglichkeit, die Aussagekraft, Relevanz und Belastbarkeit der identifizierten Metriken empirisch auf ihre tatsächliche Aussagekraft zu überprüfen.

Ein weiterer wohl wichtiger Aspekt für die künftige Anwendung dieser Metriken ist der Konsensbedarf hin zu Fachgemeinschaften und Rettungsdiensten. Künftige Studien sollten daher nicht nur die wissenschaftliche und praktische Relevanz der Metriken untersuchen, sondern auch den Dialog mit diesen Institutionen suchen, um deren Unterstützung und Expertise in den Forschungsprozess zu integrieren und so die praktische Relevanz und Akzeptanz der Metriken zu fördern. Dazu kann auch die Beschreibung von Leistungszielen und Leistungsindikatoren zählen.

4.3 Fazit

Im Zuge dieser Forschung konnten konkrete Antworten auf die Frage gewonnen werden, welche Metriken und Extraktionswege sich zur systematischen Quantifizierung rettungsdienstlicher Großeinsätze eignen. Sie stützen sich auf fundierte Einschätzungen von Expert:innen mit operativer sowie administrativer Erfahrung und vereint dadurch unterschiedliche Perspektiven aus der Praxis. Die identifizierten Metriken und

Extraktionswege weisen eine hohe Anschlussfähigkeit auf und sind in ihrer Konzeption so gestaltet, dass sie sich für eine überregionale Anwendung eignen. Damit leisten die Ergebnisse dieser Untersuchung einen wissenschaftlich fundierten Beitrag zur Weiterentwicklung eines datenbasierten Verständnisses von Großeinsätzen und eröffnen neue Möglichkeiten zur objektivierten Erfassung derer Bewältigung.

Über den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn hinaus zeigt sich, dass die systematische Quantifizierung rettungsdienstlicher Großeinsätze das Potenzial birgt, Einflussfaktoren und Einsatztaktiken besser zu verstehen – und auf dieser Grundlage gezielt weiterzuentwickeln. Eine praktische Umsetzung liegt nun bei den Verantwortlichen auf lokaler oder gar überregionaler Ebene. Die identifizierten Metriken können dabei als Ausgangspunkt für eine standardisierte Realisierung dienen. Die Bereitschaft der interviewten Expert:innen, ihr Wissen und ihre Einschätzungen zu teilen, unterstreicht die Relevanz des Themas und zeigt, dass die Fachwelt einen solchen Impuls ernst nimmt. Es ist nun an den Entscheidungsträgern, diesen Impuls aufzugreifen und in konkrete Schritte zu überführen. Im Rückschluss zu den eingangs zitierten Managementwissenschaftlern, lässt sich sagen: You can manage what you can measure.

Quellenverzeichnis

- Aamodt, A. &. (1995). Different roles and mutual dependencies of data, information, and knowledge – An AI perspective on their integration. *Data & Knowledge Engineering*, 191 ff.
- Ärztlicher Leiter Rettungsdienst des Landes Tirol. (2024). *ÄLRD Tirol*. Retrieved from Deutsches Reanimationsregister - GRR: <https://aelrd-tirol.at/grr>
- Baubin, M., & Neumayr, A. (2020, August). Registerdaten. Sie schaffen Wissen – verbessern sie auch die Qualität? *Wiener Medizinische Wochenschrift*, pp. 4-5.
- Bay. StMI. (2025). Qualitätsmanagement. *Richtlinie zur Bewältigung von Ereignissen mit einem Massenansturm von Notfallpatienten und Betroffenen*, p. 42.
- Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr (Bay. StMI). (2016). Qualitätsmanagement. *Richtlinie zur Bewältigung von Ereignissen mit einem Massenansturm von Notfallpatienten und Betroffenen*, p. Anlage 8.
- Braun, V. &. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 77–101.
- Bruckner, A., Spille, J., & Müller, S. (2003). Leistungsmessung zur Effizienzsteigerung: Ein Weg zur Verbesserung der logistischen Prozesse. *Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb*, pp. 427-430.
- Brüne, F. (2013). *Reale Verteilung von Sichtungskategorien bei MANV-Einsätzen*. Bonn: Universität Bonn.
- Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. (n.d.). *Krisenmanagement ist ein Zyklus*. Retrieved from <https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Krisenmanagement/KMZirkel/KMZirkel.html>
- Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) & Berufsverband Deutscher Anästhesisten. (2011). Kerndatensatz Anästhesie Version 3.0. *EEV*, pp. 599-622.
- Deutsches Rotes Kreuz. (2016). *Durchführung und Auswertung von MANV-Übungen - Wissenschaftliche Erkenntnisse und Best Practices*. Berlin.
- DGAI. (2025). *Deutsches Reanimationsregister*. Retrieved from Daten Einpflegen: <https://www.reanimationsregister.de/themen/daten-einpflegen.html#erfassungsprotokolle>
- Di Fabio, U. (2024). *Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Neuordnung der deutschen Notfallrettung*. Bonn: Björn Steiger Stiftung.

- DIVI. (2023). *Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin*. Retrieved from MIND / Notfalleinsatzprotokoll / Notaufnahmeprotokoll: <https://www.divi.de/service/mind>
- Donner, A., & Adler, C. (2013). Patientenregistrierung im Massenanfall. Zukünftige Anforderungen an ein elektronisches Dokumentationssystem. *Notfall Rettungsmed*, 529-55.
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer.
- Feng, S., & Joung, C. (2010). *Development overview of sustainable manufacturing metrics*. National Institute of Standards and Technology.
- FOAMio Rettungsdienst-Blog. (n.d.). *MANV-Konzept-Sammlung*. Retrieved from <https://foamio.org/manv-konzept-sammlung/>
- Göschel, M., Schweitzer, J., & Triebel, M. (2024). Exponierte Personen: Das neue Alarmierungskriterium? *Notfall Rettungsmed*.
- Gräff, G. (2007). Vorwort. *Bericht der Arbeitsgruppe Massenanfall von Verletzten und Erkrankten des Ausschusses Rettungswesen*, (pp. 1-2). Mainz.
- Heintze, R. (2023, Februar 27). *morefire*. Retrieved from KPI vs Metrik – Unterschiedliche Definitionen von KPIs und Metriken.: <https://www.more-fire.com/blog/kpi-vs-metrik-unterschiedliche-definitionen-von-kpis-und-metriken/>
- Holder, S. (2024). *FOAMio*. Retrieved from MANV-Konzept-Sammlung: <https://foamio.org/manv-konzept-sammlung/>
- Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement. (2024). *Rettungsdienstbericht Bayern 2024 - Berichtszeitraum 2013 bis 2014*. München.
- Kache, M. R. (2015). *Leitfaden Literaturrecherche*. Dresden: Technische Universität Dresden.
- Kaiser, R. (2021). *Qualitative Experteninterviews - Konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung*. Springer.
- Kolbe, M. (2024). *Erweiteter Sichtungsprozess*. Windischeschenbach: Bayerisches Zentrum für besondere Einsatzlagen.
- Kollenberg, A. &. (2024). *Wissenschaftlich Arbeiten – heute*. Berlin: Springer Spektrum.

- Krafft, T., Neuerer, M., Böbel, S., & Reuter-Oppermann, M. (2022). *Notfallversorgung & Rettungsdienst in Deutschland - Partikularismus vs. Systemdenken*. Gütersloh/Winnenden: Maastricht University.
- Krankenhaus, A. f. (2021). *Begriffe im Rettungswesen*. Berlin: Deutsches Institut für Normung.
- Krankenhaus, N. R. (2021). *Begriffe im Rettungswesen (DIN 13050:2021-10)*. Berlin: Deutsches Institut für Normung.
- Lauer, D., Bandlow, S., Rathje, M., Seidl, A., & Karutz, A. (2022, September 16). Veränderungen und Entwicklungen in der präklinischen Notfallversorgung: Zentrale Herausforderungen für das Rettungsdienstmanagement. *Bundesgesundheitsblatt*, pp. 987-995.
- Liebig, M., & Müller, T. (2020, 4). Der Axt-Angriff am Düsseldorfer Hauptbahnhof. *Taktik+Medizin*, p. 28 ff.
- Lohs, T., Wnent, J., & Jakisch, B. (2018). Dokumentation und Qualitätsmanagement im Rettungsdienst. In *Notfallmedizin up2date* (pp. 389 - 406). Thieme.
- Mathis, S. (2023). *Datenanalytik im präklinischen Notfallmanagement - Potentiale und Herausforderungen in vernetzten Rettungsketten*. Dornbirn.
- Messner, M., Scheytt, T., & Becker, A. (2007). Messen und Managen: Controlling und die (Un-)Berechenbarkeit des Managements. In A. u. Mennicken, *Zahlenwerk* (p. 87 ff.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Meusburger, S., & Neumayr, A. (2013). Rahmenbedingungen für QM in der prähospitalen Notfallmedizin. In A. Neumayr, A. Schinnerl, & M. Baubin, *Qualitätsmanagement im prähospitalen Notfallwesen: Bestandsaufnahme, Ziele und Herausforderungen* (pp. 11-20). Springer.
- Moecke, H., Marung, H., & Oppermann, S. (2013). *Praxishandbuch Qualitäts- und Risikomanagement im Rettungsdienst*. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus. (2021). *Begriffe im Rettungswesen (DIN 13050:2021-10)*. Berlin: Deutsches Institut für Normung.
- Northwest Analytics. (2013). *Metrics, KPIs and actionable information*. Portland.
- ORF Tirol. (2016, November 5). Großeinsatz am Zirler Berg nach Busunfall. *ORF Tirol News*.
- Österreichisches Rotes Kreuz. (2017). *Grosseinsatzmanagement Rahmenvorschrift*. Wien.

- Piedmont, S., Brammen, D., B., D., Focke, K., Kast, W., & Robra, B.-P. (2018, August). Auf dem Weg zur integrierten Qualitätssicherung im Rettungsdienst. *Notfall + Rettungsmedizin*.
- Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. (2023). *Reform der Notfall und Akutversorgung: Rettungsdienst und Finanzierung*. Berlin.
- Reindl, K., & Weingart, V. (2023, 3). Zuganglück Garmisch Partenkirchen 2022 Teil 1+2. (M. Zeuch, Interviewer)
- Statistisches Bundesamt. (2023). *DESTATIS*. Retrieved from Zahl der Beschäftigten im Rettungsdienst von 2011 bis 2021 um 71 % gestiegen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2023/PD23_06_p002.html#:~:text=Im%20Rettungsdienst%20arbeiten%20hierzulande%20besonders,auf%2034%20%25%20im%20Jahr%202021.
- Stelle zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg. (2014). *Methodenbericht - Qualitätsindikatoren für den Rettungsdienst in Baden-Württemberg*. Stuttgart.
- t2informatik. (2024). *Metriken Guide*. Berlin.
- Wurmb, T., Kurz, S., Schwarzmann, G., Trautner, H., Kinstle, U., Wagenhäuser, U., . . . Kippnich, M. (2024). Application of quality indicators and critical lessons learned assessment as a research approach for the evaluation of rescue missions during terrorist attacks. *Scientific Reports*.